

TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA TUT DARAXTINI O‘SIB RIVOJLANISHI UCHUN TUPROQDAGI MINERAL VA ORGANIK O‘G‘ITLARNING TA‘SIRI

Soxibova Nigora Sadritdinovna¹, Uralova Nasiba Erkinovna²

¹katta o‘qituvchi TDAU universiteti

²TDAU universiteti, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942448>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent viloyati sharoitida ekiladigan tut ko‘chatlarini o‘sib rivojlanishi uchun tuproqdagi mineral va organik o‘g‘itlarning ta‘siri ayrim daraxtlarga ortiqcha mineral o‘g‘itlar berish hisobiga bachki novdalar hosil bo‘lishi tufayli yorug‘lik yetishmasligi va shunga o‘xshash sabablar ta‘sirida daraxtlar me‘yoriy rivojlanmasligi, shuning uchun daraxtlarni me‘yorida oziqlantirilib, vaqtida sug‘orish, begona o‘tlardan tozalash, ishlov berish va parvarish qilish o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: nihol, tut, barg, novda, hosildorlik, mineral va organik o‘g‘it

Аннотация. В статье изучено влияние минеральных и органических удобрений в почве на рост и развитие саженцев шелковицы, высаженных в Ташкентской области. Из-за чрезмерного внесения минеральных удобрений под некоторые деревья, деревья не развиваются нормально из-за образования мелких побегов, недостатка света и тому подобных причин. Поэтому необходимо правильно подкармливать деревья, своевременно поливать их, удалять сорняки, обрабатывать и ухаживать за ними.

Ключевые слова: росток, шелковица, лист, ветка, урожайность, минеральные и органические удобрения

Annotation. The article studies the effect of mineral and organic fertilizers in the soil on the growth and development of mulberry seedlings planted in the Tashkent region. Due to excessive application of mineral fertilizers under some trees, the trees do not develop normally due to the formation of small shoots, lack of light and similar reasons. Therefore, it is necessary to properly feed the trees, water them in a timely manner, remove weeds, process and care for them.

Key words: sprout, mulberry, leaf, branch, yield, mineral and organic fertilizers

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29-martdagi “O‘zbekipaksanoat uyushmasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” gi PQ-2856 sonli va 2020 yil 17-yanvardagi “Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-4567 sonli hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2017 yil 11-avgustdagi “2017-2021 yillarda pillachilik tarmog‘ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to‘g‘risida” gi 616-sonli qarorlarida hamda pillachilikka tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya ishi tadqiqotlari muayyan darajada xizmat qiladi.

Bo‘z tuproqli yerlarning haydalma qatlamida chirindi 0,6-0,8 % ni, kashtan tusli tuproqda chirindi 2,0-3,0 % ni tashkil qiladi. Tuzlarning yuqorida aytilgan zarar yetkazish darajasiga qarab berilgan nisbiy baho har bir tuzning eritmasigagina taalluqli bo‘lib, sho‘rlanish tuproqda azot almashinuvini buzadi. Sho‘r yerda o‘sgan o‘simliklar tarkibida azot va oqsil miqdori ortadi,

kraxmal esa kamayib, sabzavot va poliz ekinlarida pettsid modda (zaharli) larning ortib ketishiga olib keladi. Binobarin, o‘simlikning ildizidan oziqalanish rejimining buzilishi oqibatidir, demak o‘simlikning hayotiy jarayonlari ham buziladi.

O‘simliklarning tuproqdagi oziq moddalarni o‘zlashtirishi ko‘proq hosil miqdoriga, uni yetishtirish sharoitlariga: havo, tuproq, harorat, yorug‘lik va boshqa omillarga bog‘liq. Sovuq tuproqda o‘sayotgan o‘simlikka fosfor kam boradi, bu paytda ularning tarkibida fosfori bo‘lgan o‘g‘itlar bilan qo‘shimcha oziqlantirish zarur ekanligini o‘rganilgan.

Olimlarning ma‘lumotlariga ko‘ra, o‘simlik bargi, guli, mevasi, ildizining kimyoviy tarkibini turlicha bo‘lishiga asosiy sabablardan biri shuki, o‘simlikning oziqaga bo‘lgan talabi xayoti davomida o‘zgarib turadi. Birinchi davrdan urug‘ unib chiqqandan toki barglar paydo bo‘lguncha ildiz sistemasi shakllanib, o‘simlik doimo fosforgia muhtoj bo‘lishi, ikkinchi davrda barglar yozilib, novda hosil qilib, ildiz sistemasi tez o‘sayotgan paytda azot va kaliyga ehtiyoj oshgan

Ko‘p yillik o‘simliklarni va tutni oziqlantirishda o‘g‘itlarni tanlab ishlatishning ham ahamiyati katta. Tuproqdan olingan oziq moddalar ildizlarda qisman qayta ishlanadi, oziqaning asosiy qismi esa o‘zgarmagan holda barglarga etkazib beriladi. O‘simliklar hayotida o‘g‘itlarning ahamiyati katta bo‘lib, ular hosildorlikni oshiribgina qolmay, balki hosil sifatini ham yaxshilaydi.

O‘simliklarga oziq moddalar o‘z muddatida va me‘yorida berilganda o‘simlik yaxshi rivojlanadi, hosildorligi yuqori bo‘ladi. O‘simlik hayotida azot alohida o‘rin egallaydi. O‘simlikka azot yetishmaganda ekin o‘sisidan to‘xtaydi va hosildorlik pasayadi. O‘simliklarning baquvvat ildiz sistemasi hosil bo‘lishida fosforning roli muhim hisoblanadi. Kaliy esa o‘simlik to‘qimalarining rivojlanishi uchun juda zarur bo‘lib, kaliy yetishmovchiligi sodir bo‘lganda to‘qimalarda uglevodlarning paydo bo‘lishi va shira harakatini sust kechishi, o‘simliklarning uglevod bilan oziqlanish jarayoni buziladi, issiq-sovuqqa chidamsizlashadi va zamburug‘ kasalliklariga chidamliligi sustlashadi. Navbatdagi o‘g‘it kalsiy ildiz sistemasining o‘shishiga yordam beradi, tuproqning ishqorlik darajasini kamaytiradi, natijada yaxshi ta‘sir ko‘rsatadi. Biroq, o‘g‘itlash boshqa agrotexnika usullari bilan olib borilgandagina ijobiy natija beradi. Mahalliy va mineral o‘g‘itlarni ortiqcha ishlatish natijasida samarasi kam kuzatiladi. Sho‘r yerlarda o‘simliklar qanchalik qiynalsa, ortiqcha o‘g‘itlarni ishlatgan holatda ham o‘simliklar rivojlanishida shunday salbiy o‘zgarishlarga duchor bo‘lishi aniqlangan.

Tut daraxtlarning qalamchasida ildiz murtaqlari bo‘lsa ham, lekin ularni ekib ildiz ottirish ancha qiyin. Buning uchun har bir o‘simlikning biologik xususiyatlarini puxta o‘rganish kerak. Ayrim daraxtlarga ortiqcha mineral o‘g‘itlar berish hisobiga bachki novdalar hosil bo‘lishi tufayli yorug‘lik yetishmasligi va shunga o‘xshash sabablar ta‘sirida daraxtlar me‘yoriy rivojlanmaydi. Shuning uchun daraxtlar me‘yorida oziqlantirilib, vaqtda sug‘orish, begona o‘tlardan tozalash, ishlov berish va parvarish qilib turilsa o‘simlik novdalari baquvvat rivojlanadi.

Tajribamizda tuproqda sekinlik bilan parchalanadigan fosforli va kaliyli o‘g‘itlar, organik o‘g‘itlar, bilan birga qo‘shib kuzda baland tanali va buta tutzorlarga sepib shudgor qilib qo‘yilsa kuzgi, qishki, yozgi, bahorgi yog‘in sochinlarda erib tut o‘simligining o‘zlashtirib olish holatiga aylanadi, natijada barg hosilining ipak qurti uchun ozuqalik miqdorini oshiradi, pillaning sifatli bo‘lishiga erishiladi.

1-jadval

Organik o‘g‘itlar tarkibidagi azot, fosfor va kaliy miqdorini tarkibiy ko‘rsatkichlari.
(Toshkent viloyati, 2023 yil mart)

№	Mahalliy o‘g‘itlar xili va turi	1 tonna o‘g‘itdagi modalar miqdori (kg)		
		N ₂ O	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Qo‘y qiyi (qurug‘i)	12	3,75	10,5
2	Mol go‘ngi	4	2,5	5
3	Yil osha yotgan tuproqlar	0,6	1,2	0,7
4	Najas aralash o‘radan chiqqan tuproqlar	4,5	1,5	1,5
5	Ipak qurti g‘anasi (axlati)	22,5	7,5	-
6	Parranda axlati	34	16	-

Bog‘ va tutzorlarga o‘g‘it solishda tuproqning xossalari, tuproq unumdorligi va tuproqdagi oziq elementlarga talabchanligi e‘tiborga olinishi quyidagi jadvalda o‘z aksini topgan.

Demak, daraxtlarning kattalashib shox-shabbasi va ildiz sistemasi o‘sgan sari o‘g‘itga bo‘lgan talabi ortadi, natijada o‘g‘itlar miqdori va o‘g‘it solinadigan maydon kengaytirib borilishi kerak bo‘ladi.

Bu borada olib borgan tadqiqotlarimiz Ipakchilik ilmiy- tadqiqot instituti olimlarining 1 gektar tutzorga solinadigan o‘g‘it me‘yorini aniqlash usullarida keltirilgan ma‘lumotlarga mos keladi.

2-jadval

Toshkent viloyati sharoitida o‘stirilayotgan tutzorlarga o‘g‘it solishda tuproqning xossalari, tuproq unumdorligi va tuproqdagi oziq elementlarga talabchanligi
(Toshkent viloyati, 2024 yil mart)

Oziq elementlar miqdori	Superfosfat		Ammiakli selitra 34 % li	Karbamid 46 % li	Kaliyli tuz 40 % li	Kaliy xlorid 50% li
	14 % li	19 % li				
1	7	5	3	2,2	2,5	1,7
2	14	10	6	4,3	5,0	3,3
3	21	16	9	6,5	7,5	5
4	20	21	12	8,7	10,0	6,7
5	36	26	15	10,0	12,5	8,3
15	71	53	30	22	25	17
16	107	97	44	33	37,5	25
20	143	105	60	43	50	33
30	215	158	8	67	75	50
40	285	211	118	87	100	67
50	357	263	147	100	125	84
100	715	530	295	218	250	170
150	1071	790	411	327	375	250
200	1430	1060	590	430	500	335

2-jadvalning vertikal (tik) xonasidan yerga solinadigan sof o'g'it (azot yoki fosfor)ning miqdorini ko'rsatuvchi raqamlar, so'ngra gorizantal (yotiq) xonasidan o'g'itdagi sof oziq moddaning foiz (%) miqdorini ko'rsatuvchi raqamlar topilishi orqali foydalanish tartibini tavsiya etadilar. Vertikal va gorizantal paykallarda biri-birini kesishib o'tgan joyidagi raqam bir gektarga necha kilogramm o'g'it solish zarurligini ko'rsatadi.

Jadvalda berilgan ma'lumotlardagi aniqlikka asoslanib, 1 gektarga 32% oziq moddasi bo'lgan 80 kilogramm sof azot solinishi lozim bo'lsa, yuqoridagi misolga asoslanib birinchi vertikal paykaldagi raqamlarni ko'rib chiqib, 80,0 foiz raqamini, gorizantal paykaldagi 32,0 raqamini topamiz. Shu ikkita xonalar bir-birini kesishib o'tgan joyda 250 raqami keltirilgan. Ana shu raqam 1 gektarga necha kilogramm o'g'it solish zarurligini ko'rsatadi. Masalan, organik, kaliy, fosfor o'g'itlarning 50 % i erni kuzda yoki erta ko'klam (fevral-mart) da buta tutzorlar oralig'i va baland tanali tut daraxtlarining tagi yumshatilib, qolgan yarmi azotli o'g'itning 50 % i bilan aralashtirilib, tut bargi yoyila boshlagach Toshkent viloyati sharoitida aprel-may oylarida va azotning qolgan 50 % i tutlarning bargli novdalari ipak qurti uchun kesib olingandan keyin may oyining ohiri va iyun oyining ikkinchi yarmida solinadi. O'g'itlar asosan kuz yoki erta ko'klamda haydash oldidan qatorlarga sepilib, so'ngra 20-25 sm chuqurlida haydaladi. Baland tanali daraxtlarning tagi o'g'it sepilgach 15-20 sm chuqurlikda ketmon bilan chopiladi). Yuqoridagi oziqalash tadbiri tufayli daraxt baquvvat o'sadi, hosildorligi yuqori bo'ladi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi ortadi, oziqa moddalar miqdorini hisobida pillaning ipakchanligi yuqori bo'ladi. Unutmang pillaning hosili va sifatini yuqori mo'l bo'lishiga birinchi navbatda inson omili sabab bo'ladi.

Bir gektarga 32% oziq moddasi bo'lgan 80 kilogramm sof azot solinishi lozim bo'lsa, yuqoridagi misolga asoslanib birinchi vertikal paykaldan olingan raqamlarni ko'rib chiqib, 80,0 raqamni, gorizantal tartibdagi 32,0 raqamini topamiz. Shu ikkita xonalar bir-birini kesishib o'tgan joyda 250 raqami turipti. Ana shu raqam 1 gektarga necha kilogramm o'g'it solish zarurligini ko'rsatadi. Darxaqiqat, organik, fosfor, kaliy o'g'itlarining 50% erni kuzda yoki erta ko'klam (fevral-mart) oylarida tutzorlar oralig'i va baland tanali tut daraxtlarining tagi yumshatilib, qolgan yarmi azotli o'g'itning 50% i yoyila boshlagach, Toshkent viloyat sharoitida aprel-may oylarida va azotning qolgan 50 % i tutlarning bargli novdalari ipak qurti uchun kesib olingach may oyining oxiri, iyun oyining ikkinchi yarmida solinadi. (O'g'itlar kuz yoki erta ko'klamda xaydash oldidan qatorlarga sepilib so'ngra 20-25 sm chuqurlikda haydaladi, baland daraxtlarning tagiga o'g'it sepilgach 15-20 sm chuqurlikda ketmon bilan chopiladi). Yuqoridagi oziqalash tadbiri tufayli daraxt baquvvat o'sadi, hosildorligi yuqori bo'ladi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi ortadi, oziqa moddalar hisobiga pillaning ipakchanligi yuqori bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 iyuldagi «Pillachilik tarmog'ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» gi PQ-4411-son qarori. – Toshkent, 2019. 1-5-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17 yanvardagi « Pillachilik tarmog'ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida» gi PQ-4567-son qarori. – Toshkent, 2020. 1-6-b.
3. O'.Qo'chqorov. S.Valiyev. D.I.Xolmatov –“Tut selekiyasi va tutchilikka doir agrotexnik qoidalar” 2014 yil 68-69 betlar.
4. Abdikayumov Z.A., Qalandarov A.A. Gilos daraxtlarining ihchamligi va hosildorligiga kesish muddatining ta'siri.//O'zbekiston agrar fani xabarnomasi, №4(62). – Toshkent, 2015. –B. 31-33

5. Abdikyumov Z.A., Shaumarov X.B. Istiqbolli payvandtaglar-intensiv tipdagi gilos bog‘larini barpo qilishning muhim omili.//O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi, №4 (58). – Toshkent, 2014. –B.60-62.
6. Abdikayumov Z., Qalandarov A. Gilos daraxti parvarishi. // Fermer, №11. – Toshkent, 2015.– B. 16-17.
7. Abdullayev U. Tutchilik. - Toshkent: Mehnat, 1991. 7-9-b V K. Rahmonberdiev, N. S. Sohibova, M. M. Nurov, D. B. Alikulova “Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the Navai region steppe” European international journal of multidisciplinary research and management studies. - issn: 2750-8587 2022-yil. doi: <https://doi.org/10.55640/eijmrms-02-05-28>